

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA HOZIRGI UYG'UR TILIGA OID TADQIQOTLARNING O'RNI

Ho Lim Song

Samarqand davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108434>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turkiy tillar guruhining janubi-sharqiy yoki qarluq lahjasiga mansub hozirgi o'zbek va uyg'ur tillari o'rtasidagi ilmiy aloqalar borasida izlanishlar olib borilgan. Maqolada, asosan, o'zbek tilshunosligidagi dolzarb vazifalar muhokama qilinadi. Birinchisi, o'zbek va uyg'ur tilshunoslari o'rtasida lingvistik terminlarning farqli qo'llanilishi. Ikkinchisi, o'zbek va uyg'ur tillari o'rtasidagi fonetik transkripsiyani birlashtirish masalasi. Oxirida "O'zbek tili"ning ilmiy masofasini butun Turkistondagi turkiy tillarni qamrab oladigan darajada kengaytiradigan yangicha qarash kerakligi haqida fikr-mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: *O'zbek tilshunosligi, uyg'ur adabiy tili, o'zbek transkripsiyasi, Turkiston, lingvistik terminlar.*

Annotation. In this article, research was conducted on the scientific relations between the modern Uzbek and Uyghur languages, which belong to the southeastern or Qarluq dialect of the Turkic language group. The article mainly discusses current tasks in Uzbek linguistics. The first issue lies in the varying use of linguistic terms between Uzbek and Uyghur linguists. The second issue concerns the phonetic transcription differences between two languages. At the end, there is an opinion about the necessity of adopting a new perspective that will broaden the linguistic scope of the "Uzbek language" to encompass all Turkic dialects spoken in sedentary Turkestan.

Keywords: *Uzbek linguistics, Uyghur linguistics, Uyghur language, Turkistan languages, Uzbek transcription, linguistic terms*

Kirish. So'nggi yillar o'zbek tilshunosligida qiyosiy tilshunoslikning taraqqiy etishi natijasida turkiy tillarning leksik, morfologik va fonetik tadqiqiga bag'ishlangan bir qator ishlar yuzaga keldi. Ammo dunyo turkiy tillari ichida bir-biriga eng yaqin qarindoshlik munosabatiga ega bo'lgan, bir chig'atoy turkiy tilidan kelib chiqqan ikki ajdod tili bo'lmish o'zbek va uyg'ur tillari o'rtasida bugungi kunda o'zaro ilmiy aloqalar birmuncha susaygan. Bizningcha, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish nihoyatda zarur. Ammo hozirda o'zbek tilshunosligida uyg'ur tiliga oid maxsus tadqiqotlarni uchratish juda qiyin. Masalan, o'tgan 30 yil ichida F.Umarbekning morfologik tadqiqotidan tashqari biror

monografiya yoki PhD darajali ilmiy ish mavjud emas [Умарбек, 1998]. Undan avval ham o'zbek va uyg'ur tillarini qiyosan o'rganishga e'tibor sust bo'lgan, bu o'rinda sobiq ittifoq davrida K.K.Yudaxin (1950), I.Farmonov (1959), A.Matg'oziyev (1973) kabi olimlarning ilmiy tezislari hamda G'.Saidvakasovning Farg'ona vodiysidagi uyg'ur lahjasini o'rganishga bag'ishlangan ishlari (1976) ni sanab o'tishimiz mumkin, xolos [Юдахин, 1950, 1958., Фармонов, 1959., Матғозиев, 1973., Садвакасов, 1976]. Hatto xorijiy tadqiqotchilar orasida ham mazkur mavzuga bag'ishlangan ishlar juda cheklangan bo'lib, faqatgina A.Yoqubning (2020) o'zbek va uyg'ur tillari morfologik jihatdan qiyosiy o'rganilgan ishini esga olish joiz [Yakup, 2020]. Ushbu tadqiqotda o'zbek tilshunosligidagi eng zaruriy ish, ya'ni, uyg'ur adabiy tiliga oid tadqiqotlarning dolzarb vazifalari va ularning ahamiyatiga e'tibor qaratildi.

Asosiy matn. 1960-yillarda uyg'ur shevasi bo'yicha dala tadqiqotlarini olib borgan G'.Saidvakasov Farg'ona vodiysidagi uyg'ur tilidagi o'ziga xos fonetik xususiyatlarni saqlab qola olmay, asta-sekin o'zbekcha talaffuzga tobora ko'proq o'rganib borayotganligini misollar asosida tushuntiradi. Unda o'zbek va uyg'ur tillari o'rtasidagi fonetik, morfologik hamda leksik farqlarni tushunish uchun asosiy ma'lumot beradi. Natijada, olim ta'kidlaganidek, "muammoni chuqur o'rganish, albatta, uyg'ur va o'zbek tillaridagi alohida dialektik birliklarining shakllanish tarixini aniqlash va to'g'ri baholash imkoniyatini beradi" deb ikki til o'rtasidagi qiyosiy tadqiqotning ahamiyati esga olinadi [Садвакасов, 1976:270-273]. Biroq Saidvakasovning tadqiqidan buyon 50 yil o'tib ketgan bo'lsa-da, ikki tilni qiyosiy o'rganish borasida asosiy muammolar hamon hal etilmagan.

Birinchi, o'zbek va uyg'ur tilshunoslari o'rtasida lingvistik terminlarning qo'llanilishida bir-biriga mos kelmaydigan farqlanish muammosi mavjud. Masalan, o'zbek tilshunosligida "fonema ottenkasi" degan termin ishlatiladi. Bu atama dastlab rus tilida turli rangdagi nozik farqlarni tasvirlash uchun foydalanadigan nom bo'lib, fonemaning nutqdagi haqiqiy ko'rinishlari, ma'lum fonemaning talaffuzdagi turli ko'rinishlari shu fonemaning "ottenka"lari deyiladi. Ular umumiylikning (fonemaning) voqelanishida namoyon bo'ladigan xususiyliklardir [Жамолхонов, 2009:18-19]. Aksincha, rus tilshunosligi ta'siridan holi bo'lgan Shinjon-uyg'ur tilshunoslari buni "shartli variant" deb atashadi. Masalan, uyg'ur tilida [i] harfi ikki-uch xil talaffuz qilinadi. Birinchidan, o'zi yolg'iz bo'g'in bo'lib kelsa yoki til tovushlaridan keyin kelsa /i/ talaffuz qilinadi. Ikkinchidan, oxiridagi urg'uli bo'g'indagi /i/ tovushi bo'lsa /ɪ/ talaffuz qilinadi. Masalan, uyg'ur tilidagi ئاپىسى /apisi/ kabi. Uchinchi, /q/, /ʁ/ qatorli uvular tovushlari bilan birga kelganda shu

tovushning ta'sirida til o'zni keng darajada keyiniga surilib oraliq, lablanmagan tor unli /i/ yoki orqa qator /u/ sifatida talaffuz qilinadi. Qisqasi, ottenka va variant bir xil ma'noni anglatuvchi turli xil atamalardir. Ikki til o'rtasida qiyosiy tadqiqot olib borish uchun tadqiqotchi har ikki tomonning lingvistik terminologiyasini bilishi kerak. Qozog'istondagi uyg'ur tilshunoslari qo'llayotgan atama o'zbek tilshunosligiga, umuman, o'xshash bo'lsa-da, o'zbek tilida "Uyg'urcha tilshunoslik lug'ati"ni tuzish o'zbekshunoslikni rivojlantirish hamda ikki tomonlama qiyosiy tadqiqotlarni rivojlantirish uchun birinchi navbatdagi dolzarb vazifadir. Shuningdek, u o'zbek olimlariga 1980-yillardan 2016-yilgacha Shinjonda o'tgan 35 yil davomida olib borilgan turli turkologik tadqiqotlardan foydalanishga yordam beradi.

Ikkinchidan, o'zbek va uyg'ur tillari o'rtasidagi fonetik transkripsiyani birlashtirish zarur. Xalqaro fonetik alifbo (XFA) jahon standartlariga mos fonetik transkripsiya tizimi bo'lib, turkiy tillarni taqqoslashda so'zlarning to'g'ri talaffuzini o'rganishda foydalanish mumkin. Bugungi kunda uyg'ur olimlari turkiy tillarning fonetik tizimini ifodalash uchun XFAdan foydalanadilar. O'zbek tilshunosligida esa XFA kabi takomillashtirilgan baynalmilal fonetik transkripsiyadan emas, balki, har bir tadqiqotchi o'ziga ma'qul transkripsiya tizimidan foydalanadi. Shuningdek, sobiq Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin turkiy davlatlar o'z mustaqil yo'lidan ketish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, o'zbek tilshunosligida hali ham ruscha transkripsiyadan keng foydalaniladi. O'sha transkripsiyadagi nomuvofiqlik o'zbek va boshqa turkiy tillarni qiyosiy o'rganishga katta to'siq bo'lmoqda.

Birinchidan, XFA asosida o'zbek va uyg'ur tillarining fonologik xususiyatlarini taqqoslash ikki til o'rtasidagi fonetik o'xshashlik va farqlarni oson ko'rsatish imkoniyatini beradi. Kelajakda o'zbek va uyg'ur tillari uchun yagona bir xil yozuv zarur bo'lsa, bu ikki til o'rtasidagi fonologik farqlarni bartaraf etish uchun muqobil variantlarni taqdim etish zarur.

Uyg'ur arab yozuvi(1984)	كەتتى قېچىپ قىلىپ ئالدامچىلىق ئايالنىڭ
Uyg'ur lotin yozuvi(2000)	Ayaling aldamchiliq qilip qechip ketti.
XFA	/ajɒlɪŋ aldamtʃilq q ^h ulɪp q ^h etʃip ketti/
O'zbek arab-yozuvi(1925)	كېتتى قاچىپ قىلىپ الداچىلىك ايانىڭ
O'zbek lotin yozuvi(1995)	Ayoling aldoqchilik qilip qochib ketti.
XFA	/ajɒlɪŋ aldaqtʃilq q ^h ulɪp q ^h ɒtʃip ketti/

1-jadval. O'zbek va uyg'ur tillarida so'zlarning XFA asosidagi yozma ifodasi

Qolaversa, “O'zbek tili”ning ilmiy masofasini butun Turkistondagi turkiy tillarni qamrab oladigan darajada kengaytiradigan yangicha qarash zarur. Saidvakasov Sharqiy Turkistonning turli uyg'ur xalq shevalarida va eski uyg'ur tilida hozirgi adabiy tilda mavjud bo'lmagan so'zlarning anchagina katta qismi borligini ma'lum qildi. Masalan, o'zbek tilidagi “ostona” (uyg'. bosugha); “ayniqsa” (uyg'. xususen, bolupmu); “baland” (uyg'. égiz); o'rtaq (uyg'. yoldash); katta (uyg'. yoghan); “sholg'om” (uyg'. chamgur) kabi leksik birliklar nafaqat Farg'ona shevalarida, balki barcha uyg'ur xalq shevalarida va eski uyg'ur tilida ham mavjudligini yana bir bor ta'kidlaydi [Сайдвакасов, 1976:272]. Chunki o'zbek va uyg'ur xalqlarining asrlar davomida Turkiston hududida yashab ijod qilganliklari, bir xil tarixiy sharoitda turmush kechirganliklari tufayli urf-odatda, dunyoqarashda, lisoniy-madaniy hayot (san'at, adabiyot, muzika va hokazo) jarayonida ko'pgina mushtarak elementlar yuzaga keldi, adabiyot va uning turli janrlari, rasmiy hujjatlar, ilmiy-falsafiy va diniy asarlar tilida, uslubida juda ko'p umumiy nuqtalar shakllandi. Shuning uchun o'zbek tilshunosligida Turkiston hududi nuqtayi nazaridan uyg'ur tili va uning shevalarini o'zbek tilining bir tarkibidek tadqiq qilish ma'qul. Ular mohiyatan bir-biridan unchalik farq qilmaydigan tillardir, faqat Sharqiy va G'arbiy Turkistondagi siyosiy tebranishlar hamda tojik, rus, xitoy kabi qo'shni xalqlarning ta'siri tufayli turli yozuv qoidalarini qabul qilganlar. Masalan, XIX asrda Turkiston o'lkasining yarmi Chor Rossiyasi tomonidan bosib olingandan so'ng o'zbek musulmonlari guvohnoma olish maqsadida ruscha familiya tizimini qabul qilganlar. Sharqiy Turkistondagi musulmonlar esa Rossiya nazorati ostida emas. Sovet Ittifoqidagi uyg'urlar bundan mustasno tarzda, asosan, o'z familiya tizimini saqlab qolganlar. Ammo Yettisuv hududi bilan chegaradosh shimoliy Shinjondagi uyg'urlar hamda Atush va koshg'arlik savdogarlar imperiya ichida erkin savdo qilish uchun ruscha familiya olishini afzal ko'rdilar. Turkiy tillarda ruscha erkak familiyasining oxirgi bo'g'inidagi jarangli /v/ tovushi jarangsizlashib, /f/ tarzida talaffuz qilinadi. Uyg'ur adabiy tilida “-ov” “-ev” “-yev” kabi qo'shimchalardagi /w/ tovushi [f] harfi bilan yoziladi [ShUAR, 2009:44]. Aksincha, o'zbek adabiy tilida ba'zan [v] harfi /f/ aytilsa ham asliga ko'ra [v] harfi yozish qoidasi berildi [Фузайлов, 1999:31].

Xulosa. Ikki xalq tili yarim asrdan ortiq vaqt davomida mustaqil ravishda rivojlanib, turli xil yozuvlarni qabul qilganiga qaramay, ularda morfologik, leksik farqlar juda kam kuzatiladi. O'zbek adabiy tili uyg'ur tilidek jonli til xususiyatlarini

yo'zuvda to'liq ifoda qilmaydi, xolos. Hozirgi o'zbek va uyg'ur tillarining etnolingvistik tug'ilish jarayoni hamda ushbu tillar o'rtasidagi eng yorqin farq – fonetik va grafik taraqqiyot masalalariga e'tibor qaratilgan izlanishlar o'zbek tilshunosligidagi turkologik tadqiqotlarni jonlantirish yo'lidagi kamtarona bir qadamdir. Ammo o'sha jiddiy muammolarni hal qilishdan oldin asosiy masalalarga e'tibor berishimiz kerak, eng dolzarb vazifa esa – o'zbek va uyg'ur tilshunoslari ilmfan sohasida, jumladan, fonetika, dialektologiya sohasida bir-birlarining mehnat samaralaridan unumli foydalanish imkoniyatlarini yaratishi zarur.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Фармонов И. Ўш шеvasида уйғур тили элементлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1959. – №4. – б. 70-75.
2. Фузаилов С., Юнусов Р. Ўзбек тилининг янги алифбоси ва имлоси (талабалар ва мустақил ўрганувчилар учун қўлланма) – Тошкент: Университет, 1999.
3. Жамолхонов Х. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. (Ўзбек тилидан ўқув қўлланма) – Тошкент: Фан, 2009.
4. Умарбек Ф. Ўзбек ва уйғур тилларидаги ўтган замон феълларининг бадий нутқда ишлатилиши (таржима асарлари мисолида). Филол.фан. номз...дисс. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Х. С. Сулаймонов номидаги қўлёмалар институти, 1998.
5. Матғозиев А. XIX ўзбек тилида уйғур тили элементлари. // Ўзбек тили ва адабиёти. 1973. – №1. – б. 39-42.
6. Саидвакасов Г. Язык уйгуров Ферганской долины: Очерк фонетики, тексты и словарь. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1976.
7. ShUAR milletler til-yéziq xizmiti komitéti. Hazirqi zaman Uyghur edibiy tilining imla-lughiti. – Ürümchi: Shinjang xelq neshriyati. 2009.
8. Yakup A. Uyghur and Uzbek, the Southeastern Turkic languages. // Robbeets M., Savelyev A. (eds.) The Oxford Guide to the Transeurasian Languages. – Oxford: Oxford University Press, 2020. – b. 411-429.
9. Юдахин К.К. Узбекско-уйгурское языковые связи. // Изв. АН КазССР. – № 86. Серия уйгуро-дунганской культуры. Вып. I. – Алма-Ата, 1950. – с. 28-30; Ўзбек ва уйғур халқлари тилларидаги яқинлик. (ўша русча тезиснинг ўзбекча таржимаси). // Ўзбек тили ва адабиёти. 1958. – №1. – б. 31-33.